

OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGI VA KUNJUT HAQIDA

ABOUT FOOD SAFETY AND SESAME

Yormatova D. Y.

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Tashkent.

Matkarimova M.R.

Urganch davlat universiteti, Urganch.

Xushvaktova X. S.

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Tashkent.

Muxammadiev J. M.

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Tashkent.

Annotasiya. Ushbu maqolada kunjutning Tashkentskiy-122 va Qora shaxzoda navlarining Xorazm viloyati sharoitida ekish muddatlari va ekish me'yorlari o'rganilgan. Mualliflar tomonidan viloyat tuproq iqlim sharoitida eng ko'p miqdorda kunjut moyini olish agrotexnikasi ishlab chiqilgan va fermer xo'jaliklari uchun tavsiya qilingan. Kunjut ekish natijasida bir gektardan 1400-1500 kg toza o'simlik moyi olish mumkinligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: oziq ovqat, kunjut, ekish muddati, ekish me'yorlari, moy, harorat, navlar.

Abstract. This article examines the sowing dates and seeding rates of the sesame varieties Tashkentskiy-122 and Qora Shahzoda under the conditions of the Khorezm region. The authors have developed an agrotechnology for obtaining the maximum amount of sesame oil under the soil and climatic conditions of the region and recommended it for use by farming enterprises. As a result of sesame cultivation, it was determined that 1400–1500 kg of pure plant oil can be obtained per hectare.

Keywords: food, sesame, sowing date, seeding rate, oil, temperature, varieties.

Bugungi kunda demografik muammolar tufayli dunyoda oziq-ovqat xavfsizligi muammosi kun tartibida birinchi o'rinda turmoqda. Oziq ovqat tushunchasi deganda aslida nimalarga e'tibor beriladi, bunda insonlarning kundalik iste'moldagi ehtiyojlari, davlat tomonidan rejali etishtirayotgan oziq-ovqat mahsulotlarni hajmi, mavjud ekin

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

ekishga yaroqli maydonlar o‘lchami va xorijga oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilish hamda xorijdan oziq-ovqat mahsulotlarini olib kirilishi jarayonlari xisob-kitob qilinadi.

Oziq-ovqat xavfsizligiga erishish uchun dastlabki qilinadigan vazifalardan biri dalalarda madaniy ekinlarni ekin maydonlariga reja asosida to‘g‘ri joylashtirish xisoblanadi. Ma‘lumki, O‘zbekistonda sug‘oriladigan maydonlar juda cheklanganligi tufayli, har bir gektar maydonga ekinlarni biologik xususiyatlariga, olib boriladigan agrotexnik tadbirlarga qarab va aholining ma‘lum bir mahsulotga talabi va uning qayta ishlanishda zarurligini e‘tiborga olgan holda oziq ovqat xavfsizligi bo‘yicha ishlar olib boriladi. Mamlakatimizda o‘simlik moyi yetishmaydi va 53 foiz o‘simlik moyi mahsuloti xorijdan keltiriladi, mana shuning uchun kunjut moyli urug‘lari bugungi kun uchun eng zarur oziq ovqat xomashyolaridan biridir.

Mamlakatda ekin maydonlari kamligidan va talabni mavjudligidan keyingi yillarda qo‘sh ekin yoki qo‘shib ekib xosil olish agrotexnikasi juda rivojlanib bormoqda. Mana yaqindagina Prezidentimiz Surxondaryo viloyatida bo‘lganida bir daladan 3-4 marta xosil olish vazifasini fermerlar va dehqonlar oldiga qo‘ydilar. Demak shunga imkon bori qadar, ekiladigan ekinning biologiyasi ya‘ni necha kunda pishib yetilishi va uning haroratga bo‘lgan talabi va shu mahsulotga bo‘lgan talab e‘tiborga olinadi.

S.L. Ivanov (1946) kunjutning kimyoviy tarkibini hisobga olgan holda, uni turli mintaqalarda o‘stirib ko‘radi [4]. D.Yormatova va N.Obloqulova (1998), V.P.Yagodkina (2005) ma‘lumotlariga ko‘ra ekish me‘yori o‘zgarishiga qarab bir tup o‘simlikda hosil bo‘lgan urug‘ miqdori o‘zgarib bordi [2]. N.I. Sharopov (1952) moyli o‘simliklarni o‘rganib, ular tarkibidagi o‘zgarishlar issiqlik va namlik bilan bog‘liq, deb hisoblaydi [7]. I.Sharopov (1956), D.Yormatova (2018) ma‘lumotlariga ko‘ra kunjut hosildorligi sug‘oriladigan xududda, lalmiga qaraganda 8-12 sentnerga yuqori bo‘ladi. Havo harorati S. Kostichev (1937) ma‘lumotiga ko‘ra 45⁰ S oshsa kunjut barglari nobud bo‘ladi [5].

Masalan, Surxondaryo viloyatida kunjut o‘simligini ikki ekin orasida bemalol ekib xosil olish mumkindir. Moyli ekin kunjutni aprel oyi oxirida, ko‘katlardan yoki piyoz, sarimsoqdan keyin ekish mumkin va kunjut urug‘larni viloyat sharoitida sentabr oxirlarida yig‘ib olib yana o‘rniga sholg‘om, rediska va bir yillik ko‘katlarni ekish mumkin bo‘ladi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Bizning asosiy tajribalarimiz kunjutning iqlimlashtirilgan Tashkentskiy-122 va Qora shaxzoda navlarini uch xil ekish me'yori va muddatda ekib o'rganib, olingan urug'larning tarkibida moy va oqsil aniqlash edi.

Tajriba natijalari quyidagicha bo'ldi. Ekiladigan urug' uch xil muddatda ekilgan ammo bir xil iqlimda pishib yetilgan. Ekish me'yorlari 3, 5, 7 kg, ekish muddati 20 may, 5 iyun va 20 iyun qilib olingan edi. Laboratoriya tahlillari ko'rsatishicha, Tashkentskiy-122 navida ekish me'yori oshgan va ekish muddati kechikkan sari kunjut urug'larida moy miqdori oz bo'lsada oshib bordi. Ekish me'yori 3 kg bo'lgan variantda moy miqdori 58 foiz bo'lsa, ekish me'yori 7 kg bo'lgan variantda moy miqdori 58,8%, ni tashkil qildi. Tajribadan olingan ma'umotlarga ko'ra, urug'lardagi moy va oqsil miqdori biologik qonuniyatlar asosida rivojlandi. Ammo ekish me'yorlarining o'zgarishi gektariga tup sonining kam yoki ko'p bo'lishiga olib keladi. Demak, maydonda fotosintez jarayonining borishi ham tup soniga qarab o'zgaradi. Quyosh nurining barglar va ko'sakchalarga to'g'ridan-to'g'ri tushishi fotosintezni sekinlatadi, gullar va g'unchalarning to'kilishini ta'sir ko'rsatadi. Tup soni siyrak yoki 3 kg/ga ekilgan variantlarda moy miqdori 2020 yilda 0,8% ga kam, ammo oqsil miqdori esa kam ekilgan variantlarda 1% ga yuqori bo'ldi. Ana shunday ma'lumotlar 2021 yilda takrorlandi, bu yilda urug'dagi moy miqdori 0,7 % kam bo'lsa, oqsil miqdori 0,8 % ga kam ekilgan variantlarda yuqori bo'ldi. 2022 yilda 3 kg ekilgan variantlarda 58,0 % moy bo'lsa, 7 kg ekilganda 58,2 ni tashkil etdi.

Ekish me'yori va muddatlariga qarab Qora shaxzoda navida moy va oqsil miqdorining o'zgarishini yillar davomida o'rganilganda ma'lum bo'ldiki, Qora shaxzoda navini urug'larida moy miqdori Tashkentskiy-122 naviga qaraganda 2-4 % ga ekish me'yori va ekish muddatlari bo'yicha barcha variantlarda ko'p ekanligi aniqlandi. Masalan, Tashkentskiy-12 navida 2020 yilda 20 mayda 3 kg ekilgan variantda kunjut urug'larida moy miqdori 58 % bo'lsa ushbu variantda Qora shaxzoda navida xuddi shu varaintda kunjut urug'larida moy miqdori 60 %ni tashkil etadi (1-jadval).

1–jadval.

Kunjut navlari urug'laridan bir gektardan olingan moy miqdori

T/ R	Ekish		Tashkentskiy- 122	Qora shaxzoda

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

	muddat i	Ekish me'yorik g	xosi l s/ga	moy , s/ga	xosi l s/ga	moy , s/ga
1.	20 may	3,0	24,0	12,3	24,8	13,4
2.		5,0	24,0	12,5	23,1	13,1
3.		7,0	22,0	11,2	21,8	11,0
4.	5 iyun	3,0	25,3	13,2	24,2	12,5
5.		5,0	28,7	15,4	27,7	14,6
6.		7,0	22,5	11,4	24,8	13,2
7.	20 iyun	3,0	22,1	11,1	22,7	11,3
8.		5,0	24,2	12,3	24,4	13,0
9.		7,0	18,6	9,8	19,8	10,6

Kunjut urug‘lari eng ko‘p miqdorda moy to‘playdi va va biz o‘rtacha bir gektardan olingan moy miqdorini taxlil qilganimizda 15,4 s/ga moy olishga mumkinligi aniqlandi. Qora shaxzoda navida esa bu ko‘rsatkich 14,6 s/gani tashkil qildi. Uch yil davomida olingan ma’lumotlar shuni tasdiqladiki, Tashkentskiy-122 navi urug‘larida moy miqdori nisbatan 58,0-61,6 %ni tashkil qildi. Har ikkala kunjut navida ham qaysi variantda urug‘ tarkibida moy miqdori yuqori bo‘lsa, shu variantda oqsil miqdori kam bo‘ldi. Har ikkala kunjut navlari urug‘larida moy va oqsil miqdori bir biriga teskari proporsional bo‘ldi.

Xulosa. Demak, Xorazm xududida kunjut o‘simligini etishtirish, ekish muddati va me’yori ilmiy va agrotexnik jihatdan aniqlangan va yuqori hosil olingan va gektar xisobiga 1400-1500 kg toza o‘simlik moyi olindi. Faqatgina kunjut navlarini ekish muddati va ekish me’yori to‘g‘ri tanlanishiga e’tibor berish lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Yormatova. D. O‘simlikshunoslik - Fan va texnologiya. Toshkent 2018 y.278 b.
2. Yormatova. D., Oblokulova. N. Moyli ekinlarni yetishtirish usullari. Samarqand. 1996 y. broshyura
3. Yormatova D. Matkarimova M. Ekish me’yori va muddatlari turlicha bo‘lgan kunjut urug‘larining kimyoviy tarkibi. Xorazm. Ma’mun akademiyasi axborotnomasi. №7/1– Xiva. 2023. 116-120 b.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

4. Иванов С.Л. Маслообразование в растениях / С.Л. Иванов // Успехи сов. Биологии. - 1946. - Т. 22. - Вып. 2. - С. 181– 196. 1926
5. Костичев С.П. Влияние сольпечной радиации на химический состав семян. Ж. Земледелия №1 Москва. 1937.
6. Саидова Д.Н., Расулова Д.Г.. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Республике Узбекистан. Журнал. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. –Т.: ТошДАУ.- 2015. № 2.- 91-94 б.
7. Шарапов Н.И. Новые масличные растения СССР. Сельхозгиз .М.Л. 1952 г. с.48-56.
8. Шарапов, Н.И. Новые жирномасличные растения/ Н.И. Шарапов. – М-Л.: Изд-во академии наук СССР, 1956. – 112 с.
9. Ягодкина , В.П. . Агротехника кунжута в Южно-Уссурийске. Москва р.ж. 2005. №4. с 39.